

O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR BORASIDA MAMLAKAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI

Xurramova Fotima Bahodir qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

mail: fotimaxurramova261@gmail.com

Tel:+998936685251

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900448>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda moliyaviy islohotlarni olib borishda davlat siyosatining o'rni, yo'nalishlari, bu borada statistik ma'lumotlar tahlili, adabiyotlar sharhi o'rganilib, banklar faoliyatini yanada rag'batlantirish istiqbollari bo'yicha ma'lumotlarning analitik tahlili amalga oshirildi. Olingan ma'lumotlar asosida tegishli tartibda xulosa va takliflar berildi.

Abstract: In this article, an analysis of the role, directions of state policy in conducting financial reforms in our country, statistical data analysis in this regard, a review of literature was studied and an analytical analysis of information on the prospects for further stimulation of banking activities was carried out. Based on the data obtained, conclusions and proposals were made in the appropriate order.

Аннотация: В данной статье изучены роль, направления государственной политики в проведении финансовых реформ в нашей стране, анализ статистических данных по этому вопросу, обзор литературы, проведен аналитический анализ данных о перспективах дальнейшего стимулирования деятельности банков. На основании полученных данных были сделаны выводы и предложения в соответствующем порядке.

Kalit so'zlar: bank, moliya, islohot, aksiyadorlik, iste'mol, tadbirkorlik, investitsiya, kapital, mijoz, sarmoya.

Key words: banking, finance, reform, stock, consumer, entrepreneurship, investment, capital, customer, investment.

Ключевые слова: банк, финансы, реформа, акции, потребление, предпринимательство, инвестиции, капитал, клиент, инвестиции.

Iqtisodiyotni samarali boshqarish uning muhim sub'ekti bo'lgan banklar faoliyatini o'rganishni, ularning ishlash usullari, funktsiya va operatsiyalarini bilishni lozim hisoblanadi. Odatda iqtisodiyotning holati banklar faoliyati bilan aniqlanadi. Banklar iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi organ hisoblanib moddiy ishlab chiqarishni tashkil qilish va olib borishda vositachi sifatida, kapital aylanishining uzluksizligini ta'minlash, bo'sh pul mablag'larini yig'ish va ularni pul zarur bo'lgan sub'ektlar o'rtasida taqsimlash bo'yicha faoliyat olib boradi Banklar faoliyatining boshqa sub'ektlardan farqli yana bir tomoni shundaki, ular asosan jalb qilingan mablag'larga tayanib ishlaydilar Bu esa o'z navbatida bank ishining risklilik darajasini oshiradi. Chunki bank bir tomondan unga o'z jamg'armalarin 'armalarini ishonib topshirgan yuridik va jismoniy shaxslar oldida majburiyatga atga ega bo'lsa, ikkinchi tomondan bank o'z aksiyadorlari oldida majburiyatga ega hisoblanadi. Shu sabab banklar mablag'larni doimo iqtisod qilib ish olib boradilar. Banklar faoliyatidagi bunday ehtiyotkorlikni mashhur yozuvchi Mark Tven "Bankir shunday odamki, u quyosh chiqib turganda sizga soyabonini berib turadi-yu, yomg'ir yog'ishi bilan uni sizdan tortib oladi deb ta'riflagan edi. O'zbekistonda moliyaviy

islohotlar haqida davlat siyosati amalga oshirilishida tijorat banklarining roli muhim hisoblanib, bu siyosat moliyaviy tizimini rivojlantirish, iste'molni oshirish va mamlakatni xalqaro moliyaviy tizimiga integratsiyalashishga qaratilgan. Tijorat banklari moliyaviy resurslarni jalb qilish, savdo-sotiqni rivojlantirish va kapitalni hajmini oshirishda muhim rol o'ynaydilar. Ular moliyaviy in-tutlar orqali kreditlar berib, korporativ tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaydilar. Tijorat banklarining faoliyatini rivojlantirish orqali O'zbekiston moliyaviy tizimini kengaytirishga harakat qilinadi. Yangi bank xizmatlarini ishlab chiqish, moliyaviy innovatsiyalar va xizmatlarni takomillashtirish, xonjiy investitsiyalarni jalb qilish va mamlakatni xalqaro moliyaviy tizimga integratsiyalashishda tijorat banklari katta rol o'ynaydi.

Tijorat banklari faoliyatiga nisbatan respublika Markaziy banki tomonidan o'rnatilgan dastlabki, asosiy iqtisodiy normativlardan biri bank kapitalining minimal miqdori ko'rsatkichidir. Xalqaro bank amaliyotida bank ustav kapitalining minimal miqdori 5 mln. AQSh dollari atrofidagi miqdorni tashkil etadi. Shu sababli, bank kapitalini xalqaro andozalar bo'yicha etarli bo'lishi uchun 5 mln. dollar miqdorida shakllantirish lozim. Respublikamizda xorijiy kapital ishtirokidagi banklarga nisbatan belgilangan ustav kapitalining minimal miqdori xalqaro andozalarga mos keladi. Ya'ni 1998-yil 1-yanvardan boshlab ushbu miqdor 5,0 mln. AQSh dollari qilib belgilangan O'zbekiston mustaqilligining Respublikasida davlat dastlabki davrlaridan boshlab tijorat banklarining kapital bazasini mustahkamlashga katta e'tibor berildi. Respublika Markaziy bankining 1998-yil 2-noyabrda 420-sonli yo'riqnomasiga asosan 1999-yil 1-yanvardan boshlab aholisi 0,5 mln. kishidan ortiq bo'lgan shaharlarda tashkil etiladigan tijorat banklari uchun ustav kapitalining minimal miqdori 2,0 mln. AQSh dollari miqdorida belgilab qo'yildi. Aholisi 0,5 mln. kishidan kam bo'lgan shaharlarda tashkil etiladigan banklar uchun bu ko'rsatkich 1,0 mln. dollar qilib belgilandi. 2000-yilning 1-yanvaridan boshlab banklarning ustav kapitalining minimal miqdori yanada oshirildi va uning miqdori mos ravishda 2,5 mln. va 1,25 mln. AQSh dollari ekvivalenti miqdorida belgilab qo'yildi. Demak, bir yil ichida tijorat banklarini ustav kapitalining minimal miqdorini 25 foizga oshirish majburiyati belgilab qo'yildi. holbuki, 1999-yil 1-yanvarga qadar tijorat banklari ustav kapitalining minimal miqdori aholisi 0,5 mln. kishidan ortiq bo'lgan shaharlarda tashkil etiladigan tijorat banklari uchun 1,5 mln. AQSh dollari ekvivalenti miqdorida, aholisi 0,5 mln. kishidan kam bo'lgan shaharlarda tashkil etiladigan banklar uchun esa 0,75 mln. AQSh dollari miqdorida belgilab qo'yilgan edi. Kredit qo'yilmalari, boshqa so'z bilan aytganda, moliyaviy tijorat banklari yoki boshqa moliyaviy institutlar tomonidan mijozlarga kreditlar taqdim etilishidir. Bu kreditlar korporativ tashkilotlar, yoki shaxsiy foydalanuvchilarga moliyaviy sohani rivojlantirish, tadbirkorlikni oshirish, yoki shaxsiy ehtis Jarni qondirish uchun ishlatiladi. Shuningdek, kredit qo'yilmalari moliyaviy tizimning rivojlanishida, hamda moliyaviy tizimning umumiy xizmat ko'rsatishida muhim ahamiyatga ega. Kreditlar tijoratni o'zgartirish, kapital sarmoyasi tuzilishini rivojlantirish va moliyaviy islohotlarni kengaytirish imkonini beradi.

2023-yilga nisbatan 2024-yilda ilg'or sohalar hisoblanmish sanoat va jismoniy shaxslar uchun ajratilgan kredit ta'minoti hajmi bir qadar ortgan bo'lib (3-rasm), jismoniy shaxslar uchun kredit qo'yilmalari (2024-yil 1-yanvar holatiga) 148 trillion 624 milliard so'mni, sanoat uchun esa 140 trillion 152 milliard so'mni tashkil qilgan. 2024-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra qishloq xo'jaligi sohasining kredit qo'yilmalari hajmi bir oz kamayib 47 trillion 255 milliard

so'mni tashkil qilgan. Bunig asosiy sababi, qishloq xo'jaligi sohasidagi qator islohotlar hisoblanib, so'nggi yillarda sanoatning agrar ko'rinishidan ko'ra boshqa turdagi sanoat, shuningdek xizmat ko'rsatishga katta e'tibor berilayotganligidir. Qurilish, moddiy va texnik ta'minotni rivojlantirish va uy-joy kommunal xizmati sohaslariga kredit qo'yilmalan ham mos ravishda 12 trillion 275 milliard, 4 trillion 67 milliard va 2 trillion 345 milliardni tashkil qilgan. Bu miqdorlar o'tgan yilgiga qaraganda ancha ortganligini sezish mumkin bo'ladi, shuningdek, yurtimizda amalga oshinlayotgan moliyaviy va boshqa sohalardag islohotlarga misol bo'la oladi.

2024 YIL I CHORAKDAGI BANKLAR FAOLIYATINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI:

№	БАНК	Умумий рейтинг	Рейтинг ўзгариши	Молиявий воситачиллик бўйича рейтинг	Молиявий оммабоплик бўйича рейтинг	Капитал етарлилиги бўйича рейтинг	Активлар сифати бўйича рейтинг	Бошқарув самарadorлиги бўйича рейтинг	Даромад олиш салоҳияти бўйича рейтинг	Ликвидлилик бўйича рейтинг
1	Капитал банк	1	0	3	1	17	1	8	10	3
2	Траст банк	2	0	5	10	1	4	7	2	1
3	Азия Альянс банк	3	1	2	12	16	6	6	6	2
4	Ҳамкор банк	4	-1	11	3	10	2	3	1	6
5	Ипак йўли банк	5	1	13	2	11	3	4	4	4
6	Инвест Финанс банк	6	-1	1	11	13	5	12	13	5
7	Ориент Финанс банк	7	0	7	17	4	7	5	3	7
8	Халқ банки	8	2	6	7	6	15	10	8	9
9	Алоқа банк	9	-1	4	8	9	10	13	15	10
10	Ипотека банк	10	-1	15	5	8	17	11	5	12
11	Микрокредит банк	11	0	10	6	5	11	17	11	13
12	Ўзмилийбанк	12	1	16	15	2	14	1	7	14
13	Агробанк	13	-1	12	4	7	9	16	16	11
14	Ўсаноатқурилишбанк	14	0	17	16	14	12	2	9	16
15	Бизнесни ривожлантириш банки	15	0	14	9	3	16	14	12	8
16	Турон банк	16	0	8	13	15	8	15	14	17
17	Асака банк	17	0	9	14	12	13	9	17	15

№	БАНК	Умумий рейтинг	Рейтинг ўзгариши	Молиявий воситачиллик бўйича рейтинг	Молиявий оммабоплик бўйича рейтинг	Капитал етарлилиги бўйича рейтинг	Активлар сифати бўйича рейтинг	Бошқарув самарadorлиги
1	Универсал банк	1	2	1	3	10	1	3
2	Давр банк	2	-1	9	2	12	2	7
3	ТВС банк	3	1	7	4	11	9	5
4	Анор банк	4	1	1	1	14	3	10
5	Зираат банк	5	-3	1	9	8	7	4
6	Октобанк	6	1	1	14	1	12	1
7	Тенге банк	7	-1	10	5	9	10	11
8	Пойтахт банк	8	0	12	8	1	4	6
9	ЎзҚДБ банк	9	2	12	10	1	6	2
10	Гарант банк	10	0	1	6	13	11	9
11	АВО банк	11	1	1	11	1	13	12
12	Ҳаёт банк	12	2	8	13	1	8	13
13	Мадад инвест банк	13	-4	11	7	1	14	8
14	Янги банк	14	-1	12	12	1	5	14

Ushbu rasmda banklar bo'yicha umumiy reytinglar keltirilgan

Bank tizimining jami aktivlarining o'sish sur'ati sekinlashdi. 2022-2023 yillarda ushbu ko'rsatkich 20-30% oralig'ida bo'lib, 2024 yil 1 mart holatiga 15,4%ni tashkil etdi. Bank tizimi aktivlari 648,6 trln. so'mni, majburiyatlari esa 549,6 trln. so'mni tashkil etdi. Bank tizimi aktivlarining 67,4 foizi, kredit portfelining 70,1 foizi – 331,2 trln. so'm hamda depozitlarning

50,7 foizi – 120,6 trln so‘m 10 ta davlat ulushi mavjud banklar hissasiga, qolgan qismi 25 ta xususiy banklar hissasiga to‘g‘ri keladi.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bankning asosiy vazifalaridan biri bo‘sh pul mablag‘larini mumkin qadar ko‘proq jalb qilish va ularni boshqa foyda keltiruvchi optimal aktivlarga joylashtirishdan iborat. Shu o‘rinda yuqoridagi rasmda 2024-yildagi banklarning umumiy reytingi, reyting o‘zgarishi, moliyaviy vositachilik bo‘yicha reyting, kapital yetarliligi bo‘yicha reyting, aktivlar sifati bo‘yicha reyting, boshqaruv samaradorligi bo‘yicha reyting, daromad olish salohiyati bo‘yicha reyting, likvidligi bo‘yicha reytinglar berilgan va barcha banklar o‘rini yuqoridagi jadvalda keltirilgan. Ko‘rib turganimizdek, Kapital bank hamma samaradorlik bo‘yicha peshqadamdir. Faoliyat ko‘rsatayotgan banklar ustav kapitaliga talablar iqtisodiy ahvol va bankning moliyaviy holatidan kelib chiqib markaziy bank tomonidan belgilanadi. Shuningdek, bank ustav a kapitali miqdorini o‘zgarishi va o‘zgarishni ro‘yxatga olish tartibi Markaziy bank tomonidan tartibga solinadi.

References:

1. Sh. Abdullayeva. Bank ishi. Darslik. Toshkent moliya instituti. 2003 yil. 3-bet.
2. M. Twain. Pudd'nhead Wilson. The Century Magazine. 1894
3. Sh. Abdullayeva. Bank ishi. Darslik. Toshkent moliya instituti. 2003 yil. 84-bet.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

INNOVATIVE
ACADEMY